

АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЯВКИ ЗА ПЕРИОД С 1979 ПО 2009 ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

УДК 324

О.Г. Горчакова

В июне 2009 года прошли очередные, седьмые по счету, выборы в Европейский парламент (ЕП). Результаты выборов с новой остротой подняли вопрос о снижении избирательной явки в странах Европейского союза. Несмотря на ожидания, связанные с новыми членами (в основном государства восточной Европы) и надежды на повышение значимости как Европейского союза в целом, так и Европейского парламента в частности, результаты выборов разочаровали большинство наблюдателей. Средняя явка на выборах 2009 года упала еще на 2% к предыдущим выборам 2004 года, составив всего 43,08%. За весь период проведения выборов в ЕП, (в 2009 году им исполнилось ровно 30 лет) «потеря» европейского электората составила 20%! Это дает серьезные основания евроскептикам ставить под сомнение саму идею общеевропейских выборов, поскольку легитимность института, в формировании которого принимает участие меньше половины электората, вызывает оправданные вопросы. Многие европейские политики оценили такое снижение как «критичное» и использовали и продолжают использовать его как один из политических козырей против усиления влияния ЕС на национальную политику.

Однако, автор статьи предлагает рассмотреть данную проблему более детально. При анализе избирательной явки в динамике на уровне отдельных стран членов ЕС и сравнении трендов на национальном и европейском уровнях можно наблюдать гораздо более разнонаправленные тенденции (см. таблицу №1 и рисунки 1 – 8). Очевидный отрицательный тренд наблюдается в семи из пятнадцати стран ЕС: в Австрии, Германии, Франции, Греции, Испании, Италии и Португалии. Можно было бы говорить об отрицательном тренде также в Нидерландах, но в 2004 году явка в этой стране выросла почти на 10%. В Великобритании же она растет быстрее (с 1979 по 2004 год прирост составил 6,5%). В Дании, Бельгии, Люксембурге, Швеции явка довольно стабильна (девиация от среднего значения не превышает 2,5%). В Ирландии также явка меняет свой тренд от выборов к выборам, но девиация более значительная – до 10%. Очень резкое изменение явки можно наблюдать в Финляндии, где явка то падала на 30%, то вырастала на 10%. В Испании явка росла в период с 1984 по 1999 год (прирост составил 10,4%), но за весь период она снизилась на 23,8%. В остальных государствах отрицательный тренд не так очевиден.

Таблица 1. Избирательная явка в Европейский Парламент с 1979 по 2009 год*.

Страна	1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009
ЕС, средняя явка	63	61	58,5	56,8	49,4	45,5	43,08
Австрия	-	-	-	67,7 (1996)	49	42,43	45,97
Бельгия	91,6	92,2	90,7	90,7	90	90,81	90,39
Дания	47,5	52,3	46,1	52,9	50,4	47,9	59,54
Финляндия	-	-	-	60,3 (1996)	30,1	41,1	40,3
Франция	60,7	56,7	48,7	52,7	47	42,76	40,65
Германия	65,7	56,8	62,4	60	45,2	43	43,3
Греция	78,6 (1981)	77,2	79,9	71,2	70,7	63,4	52,63
Ирландия	63,6	47,6	68,3	44	50,5	59,7	57,6
Италия	85,5	83,9	81,5	74,8	70,8	73,1	65,05
Люксембург	88,8	87	87,4	88,5	85,8	90	90,75
Нидерланды	57,8	50,5	47,2	36	29,9	39,3	36,75
Португалия	-	72,2 (1987)	51,1	35,5	40,4	38,6	36,77
Швеция	-	-	-	41,6 (1996)	38,3	37,8	45,53
Испания	-	68,9 (1987)	54,8	59,1	64,4	45,1	46
Великобритания	31,6	32,6	36,2	36,4	24	38,1	34,7
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЕС							
Венгрия						38,5	36,3
Кипр						71,19	59,4
Польша						20,87	28,25
Мальта						82,37	78,79
Латвия						41,34	20,98
Литва						43,38	53,7
Словакия						16,96	19,64
Словения						28,3	28,25
Чехия						28,32	28,22
Эстония						26,83	43,9

**International IDEA Archive, Turnout Database, URL: <http://www.idea.int/vt/viewdata.cfm> (дана обращения 2.02.2010)*

Более того, если мы внимательно посмотрим на результаты явки в 2004 году, то увидим, что существенный вклад в падение средней явки в ЕП внесли новые члены ЕС. В частности, самая низкая явка за всю историю общеевропейских выборов наблюдалась в Словакии, где она составила 16,96%. Если мы исключим «новичков», то увидим, что средняя явка в ЕП (15 стран) в 2004 году не только не снизилась, а наоборот выросла к предыдущим выборам в 1999 году на 3,47% и составила 52,87%. А разница между явкой в 15 «старых» членах ЕС и «новых» составила 7,37%. В 2009 году явка в 15 странах составила 52,4%, то есть, практически не изменилась.

Для того чтобы подтвердить, либо опровергнуть позицию «евроскептиков» о том, что причиной снижения явки является снижение авторитета ЕП, автор предлагает сравнить тренды в явке в национальные выборы с трендами в европейских выборах. Для этого формируется выборка из стран с наибольшим количеством электоральных циклов в Европейский парламент (то есть семь), что позволит наблюдать динамику изменения избирательной явки на максимально большом промежутке времени. Под данное условие попадают такие страны, как: Великобритания, Италия, Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Греция, Ирландия, Бельгия и Люксембург. Последние два государства можно исключить, так как в них применяется система обязательного голосования и явка, как на национальном, так и на европейском уровне, остается стабильно высокой. Если в результате нашего сравнительного анализа мы выясним, что явка падает только в выборах в ЕП, тогда, скорее всего, «евроскептики» правы и причины падения явки нужно искать в изменении отношения избирателей к Европейскому проекту.

Великобритания. За тестируемый период в Великобритании прошло семь выборов в национальный парламент (палату общин) и семь выборов в Европейский парламент. Средняя явка на национальных выборах составила 70,66%, а в европейских – почти на 40% меньше, составив 33,34%. Явка на выборах в национальный парламент была практически стабильна до 1997 года, девиация в пределах 1 – 2%, все последующие выборы показывали значения ниже средних (отрицательный тренд). Если явка в 1997 году упала на 6% по сравнению с предыдущими выборами, то в 2001 году – уже на 12,2%! В последующие выборы она немного выровнялась, но уже не вернулась к стабильным 70% 70-х, 80-х и начала 90-х годов.

Рисунок 1. Тренды в избирательной явке в Великобритании на национальном и Европейском уровнях

Схожую ситуацию мы можем наблюдать и в европейских выборах. Явка до выборов 1999 года также показывала довольно стабильные значения (1979, 1984 – чуть более 30%, 1989, 1994 – чуть более 36%), хотя и с большей девиацией от средних значений (2 – 3%). Однако в выборах 1999 года явка упала сразу же на 12,4%, достигнув рекордно низкой отметки в 24%, (на тот момент – это была самая низкая явка за весь период выборов в ЕП). Аналитики объясняют такое резкое падение явки, во-первых, сменой избирательной системы (в выборах 1999 года Великобритания впервые использовала пропорциональную систему), а во-вторых – войной на Балканах. Тем не менее, последующие выборы выровняли ситуацию, вернувшись к прежним и даже чуть более высоким значениям.

Если сравнивать динамики избирательной явки на выборы в национальный и Европейский парламенты, то мы можем увидеть, что до 1997 (для национальных) и до 1999 года (для европейских) ярко выраженной динамики не наблюдалось, явка была скорее стабильной, с небольшим приростом (1,4% и 5,8% соответственно). Однако, начиная с 1997 года, динамики и тех и других выборов показывают разнонаправленные векторы. Явка на выборы в Европейский парламент вернулась к прежним значениям и продолжает расти, явка же в национальный парламент упала на 15% и, видимо, будет либо падать, либо оставаться в пределах новых значений (60% +/- 3). Почему произошла такая значительная «потеря» электората пока не понятно, как не понятны и причины прироста

50

электората в Европейских выборах (нужно учесть, что Великобритания традиционно наиболее скептически настроенная страна в отношении углубления интеграционных процессов в ЕС).

Германия. В Германии за рассматриваемый период прошло 10 национальных выборов и 7 европейских. Средняя явка на национальных выборах составила 83,4%, а на европейских – 53,8%. За весь период явка в национальных выборах снизилась на 13%, а на европейских – на 22%. Если на национальных выборах явка «просела» в 1990 – 1994 годах, а затем снова «выравнялась» и вернулась к прежним значениям около 80% (девиация 2 – 4%), то на европейских выборах наоборот, выборы 1989 – 94 годов, показывают рост в явке (62% и 60% соответственно), а затем падение на 15% и новые устойчивые значения на уровне 43-45%. на протяжении трех электоральных циклов.

Рисунок 2. Тренды в избирательной явке в Германии на национальном и Европейском уровне

Если в случае с Великобританией, резкое падение явки объяснялось политическим контекстом и сменой избирательной системы, то в случае с Германией, эксперты предполагают, что основной причиной снижения средних значений явки стало объединение Восточной и Западной частей Германии. Первый этап – эйфория обеспечил прирост в явке, второй этап – разочарование, ее падение.

В целом, как на Европейском, так и на национальном уровне, наблюдаются схожие тренды по снижению избирательной явки. Однако не понятно в чем причина большего падения явки в Европейских выборах, чем в национальных.

Франция. Во Франции прошло восемь национальных (в Национальную Ассамблею) и семь европейских выборов. Средняя явка на национальных выборах составила 68%, в европейских выборах – 50% (разница 18% – значительно ниже, чем в Великобритании и Германии, что говорит о большей активности французов в европейских выборах, традиционно положительно относящихся к Европейскому объединительному проекту).

Рисунок 3. Тренды в избирательной явке во Франции на национальном и Европейском уровне

Итоги явки в национальный парламент до выборов 1997 года показывали достаточно стабильные результаты (за исключением выборов 1986 года, девиация не превышала 3%). Однако, последние выборы 2002 и 2007 годов продемонстрировали стабильно низкие для Франции значения на уровне 60%. Таким образом, за весь рассматриваемый период «потеря» французского электората в национальных выборах составила 11%.

В европейских выборах также до 1999 года можно было наблюдать как прирост, так и падение явки, но в целом она колебалась в районе 50 – 55%. Начиная с 1999 года явка падает на 5% и продолжает падать от выборов к выборам. Общая потеря «европейского электората» во Франции за весь рассматриваемый период составила 20% (рисунок 3).

Тем не менее и в том и в другом случае можно наблюдать схожий отрицательный тренд.

Дания. В Дании за рассматриваемый период прошло самое большое количество национальных выборов – 12 в Национальный парламент (*Folketinget*). Средняя явка на национальных выборах составила 85%, в европейских – 50,9%. Если мы обратимся к сравнительному графику (рис. 4), то увидим, что на национальном уровне можно наблюдать сильную

флуктуацию в начале периода (несколько пиков падения и подъема), а затем рост и стабилизацию явки практически на начальном уровне (разница в – 2%). Самое сильное падение явки в Национальный парламент произошло в 1988 году: тогда она упала на 11% по сравнению с предыдущими выборами. Но уже к следующим выборам она выросла на 6,5% и продолжала расти вплоть до 2005 года. В целом какой-либо

51

тренд на национальном уровне выделить нельзя, явку можно назвать стабильной, так как флуктуация явки от средних значений не превышала 2 – 3%, а за период с 1977 годом по 2007 год явка снизилась всего на 2%.

Рисунок 4. Тренды в избирательной явке в Дании на национальном и Европейском уровне.

Тренды на европейском уровне гораздо более явные. Так, за рассматриваемый период с 1979 по 2009 год явка выросла с 47,8% до 59,51% (прирост составил 12%). Здесь мы также можем наблюдать несколько пиков подъема и падения, но общий тренд оставался неизменным. Что интересно, самое сильное падение явки произошло в тот же период, что и на национальном уровне в 1989 году и составила 46,2%. Так как выборы в Дании проходили 3 года подряд (1987, 1988 и 1989 годы), можно предположить, что часть избирателей «устала» ходить на выборы, что привело к росту абсентеизма.

В целом, при сравнительном анализе тенденций в избирательной явке на национальном и на Европейском уровнях, можно наблюдать схожие явления – с одной стороны (совпадение пиков падения), а с другой стороны – отличия. Явка в Европейский парламент показывает очевидный рост, в то время как в Национальный парламент она скорее стабильна.

Нидерланды. За рассматриваемый период выборов в Национальный парламент Голландии (*Staten-Generaal*) прошло десять, средняя явка на них составила 81,27%, в европейских – почти на 40% меньше (42,5%). Если рассматривать тренд на национальном уровне, мы можем наблюдать падение явки с 88% (в 1977 году) до 80,6% (в 2006). Однако если этот тренд в период с 1977 года по 1998 год был явным (выборы 1998 года показали самый низкий процент явки – 73,2%, падение на 15%!), то в последующий период произошла коррекция. Явка уже в следующие выборы (2002 г.) выросла на 5% и продолжала расти до последних выборов 2006 года.

Рисунок 5. Тренды в избирательной явке в Нидерландах на национальном и Европейском уровне

Тот же отрицательный тренд мы можем наблюдать и на Европейском уровне. За весь период явка упала на 20,8%: с 57,8% в 1977 до 36,9% в 2009 году. Однако, так же как в национальных выборах, самое явное снижение явки наблюдалось в период с 1979 по 1999 годы. Явка на выборах 1999 года стала самой низкой за весь период выборов в ЕП и составила 29,9%, то есть падение составило 27,9%! В последующих выборах также происходит коррекция, явка вырастает на 10% (39,3 в 2004 году), и немного снижается, но остается высокой в 2009 году (36,9%).

В целом, сравнивая тренды на национальном и Европейском уровнях, можно сделать выводы, что существует явная корреляция динамики избирательной явки. Тренды повторяют друг друга с небольшим легом в 1 год.

Ирландия. В Ирландии прошло восемь выборов в Национальный Парламент (Oireachtas Éireann), и семь в Европейский Парламент. В первом случае средняя явка составила 69,8%, а во втором – 55,9%, разница всего лишь в 14%, что необычайно мало для Европейских выборов и, возможно, говорит о большей значимости этих выборов для Ирландского электората. В целом тренд избирательной явки в национальных выборах показывает отрицательную динамику. С 1977 по 2007 года явка упала на 9%, с 76,3% до 67%. Однако, если с 1977 по 2002 года явка стабильно падала от выборов к выборам (общее падение составило около 14%), то в 2007 году происходит незначительная коррекция и прирост явки на 4,4% (рис. 6).

Рисунок 6. Тренды в избирательной явке в Ирландии на национальном и Европейском уровне

Гораздо интересней динамика, которую мы можем наблюдать на европейских выборах. От выборов к выборам флуктуация явки могла составлять до 20%! Чем это можно объяснить? Если мы более внимательно посмотрим на график, то увидим, что пик избирательной явки падает на 1989 год. Именно в этом году выборы в национальный и Европейский парламенты проходили одновременно, что объясняет практически идентичные результаты явки в тот и другой парламент. Если мы исключим этот пик, то тогда тренд становится более «правильным». В период с 1977 года по 1994 год происходит стабильное падение явки (отрицательный тренд), а в период с 1997 по 2009 год обратная тенденция – рост избирательной явки. Тем не менее, если мы сравним явку в первых и последних выборах, можно говорить скорее о падении явки с 63,7% (1979) до 57,6% (2009).

Таким образом, как в национальных, так и в европейских выборах можно наблюдать отрицательную динамику избирательной явки. Однако и в том и в другом случае мы также можно наблюдать определенную коррекцию и ее прирост, что, возможно, говорит о смене тренда.

Италия. За весь рассматриваемый период в Италии прошло 10 национальных и 7 европейских выборов. Средняя явка на национальных выборах составила 86,36%, в Европейских – на 10% ниже (76,38%). С 1976 по 2008 год явка в национальный парламент снизилась на 13%, а за тот же период (с 1979 по 2009 год) в европейских снизилась на 20%. Нужно отметить, что выборы в Италии до 1993 года были обязательными (хотя и с так называемыми «безобидными санкциями»), что во-первых, объясняет среднюю высокую явку как в нацпарламент, так и в ЕП, а также меньшую разницу между явками в оба института. Интересно и то, что разница в явке в тот и другой парламент также начинает заметно увеличиваться, указывая на то, что среди голосующих в ЕП процент абсентеистов увеличивается, особенно после 1993 года (до этого периода разница в явке между двумя уровнями выборов не превышала 6 – 7%). Однако, даже с учетом этого наблюдения, в целом данные по двум уровням выборов указывают на стабильный и схожий отрицательный тренд в избирательной явке (рис. 7).

Рисунок 7. Тренды в избирательной явке в Италии на национальном и европейском уровне

Греция. В Греции за рассматриваемый период прошло 9 национальных и 7 Европейских выборов. Средняя явка на национальных выборах составила

79,5%, а в Европейских 70,5%. Если явка на национальных выборах с 1977 по 1989 год приростала, то начиная с 1996 года она упала на 7% и больше не поднималась выше 76,6%. В целом, падение явки на национальном уровне составило 7%.

Рисунок 8. Тренды в избирательной явке в Греции на национальном и Европейском уровне

В европейских выборах явка первые три электоральных цикла до 1989 года показывала стабильно высокие результаты, практически не отличаясь от результатов в национальный парламент. Но начиная с выборов 1994 года она начала стабильно падать, более того, выборы 2009 года показали самые низкие результаты, снизившись сразу на 11% (!) – до 52,6%. В целом за весь период явка на европейских выборах упала на 26%. Но, возможно, последние выборы являются девиацией, и к следующим она выровняется до средних значений.

Тем не менее, общий тренд и в том и в другом случае отрицательный, хотя падение явки в ЕП более значительное.

Суммируя результаты исследования, можно сделать выводы о том, что во-первых, существенное падение явки в 2004 и 2009 году обусловлено низкой активностью избирателей в странах Восточной Европы (новых членах ЕС). Во-вторых, средние значения явки по ЕС камуфлирует гораздо более разнонаправленные тренды на уровне отдельных стран. Так, в Великобритании и Дании явка росла, а в Бельгии, Люксембурге она остается стабильной. Не существенны потери электората в Ирлан-

53

дии (менее 4% за 30 лет) и Швеции, около 3%. Тем не менее очевидно значимое снижение явки в странах – основателях ЕС Франции и Германии.

Более того, при сравнении трендов избирательной явки на национальном и европейском уровне (выборка из 8 стран), мы выяснили, что явка в европейских выборах показывала схожие тенденции. Исключением стали лишь Великобритания, где с 1999 года наблюдались разнонаправленные тренды и Дания, где явка на национальном уровне оставалась стабильной. Следовательно, можно предположить, что причины изменения явки кроются скорее в национальной, нежели в общеевропейской специфике.

Также, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в большинстве рассматриваемых в исследовании демократических стран наблюдается «переломный» период избирательной активности в конце 80-х – начале 90-х годов. В этот временной промежуток потеря электората по разным странам

составляет от 5 % до 15%. Исключением стали только те страны, которые практикуют систему обязательного голосования. В Бельгии и Люксембурге явка сохраняет стабильно высокие результаты.

Поиск и анализ причин данного явления требует дополнительного исследования. Тем не менее хотелось бы сделать несколько предположений. К примеру, одной из причин «потери» части электората может быть смена поколений избирателей. Приход на выборы поколения 90-х, родившегося в 70-х годах и получившего иную политическую социализацию, нежели родители и, соответственно иное отношение к политическим институтам и к участию в выборах, привело к росту отчуждения и к снижению избирательной активности. Другим объяснением может стать «старение» наций. Рост процента «старшего» поколения в общей электоральной группе, которая реже принимает участие в выборах (в отличие от России), снижает средние показатели явки. А возможно, это результат естественного развития демократического общества. При существующем консенсусе относительно базовых политических ценностей от избирателя не требуется активного участия в политическом процессе.

-
1. Dinan, D. «Ever Closer Union: an Introduction to European Integration», second edition [Text] / D. Dinan / London: Macmillan, Lynne Rienner Publishers, Inc. 1999. P. 597
 2. Franklin, Mark N., Cees van der Eijk. «Choosing Europe? The European Electorate and National Politics in the Face of Union» [Text] / Franklin, N. Mark, Cees van der Eijk/ Michigan: The University of Michigan Press, 1996. P. 516
 3. Lodge, J. «The 1999 Elections to the European Parliament» [Text] / J. Lodge/ London: Printer Publishers, 2001. P. 315
 4. Mackie, Thomas T. "General elections in Western Nations during 1990" [Text] / Mackie T. Thomas / Boston: Kluwer Academic Publishers Group, *European Journal of Political Research*, April 1992, 21 (3): 317–332.
 5. Marsh, M., «Testing the Second-order elections Model after Four European Elections» [Text]/ M. Marsh/ London: Cambridge University Press, «*British Journal of Political Science*» 28: 591-608
 6. Oppenhuis, E. «Voting behavior in Europe: a comparative analysis of electoral participation and party choice» [Text] / E. Oppenhuis/ Amsterdam: Het Spinhuis, 1995
 7. Powell, G.B. Jr., «Voting turnout in thirty Democracies: Partisan, Legal and Socio-Economic Influences» [Text] / G.B. Jr. Powell / In Richard Rose, ed. *Electoral participation: a Comparative analyses*. Beverly Hills, London:Sage, 1980.
 8. Reif, K. «National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984» [Text] / K. Reif / Guildford, England Oxford: Butterworths, journal «*Electoral studies*», 1985, 244-255.
 9. Reif, K. «Ten European Elections: campaigns and results of the 1979/1981. First direct elections to the European parliament» [Text] / K. Reif/ Published Brookfield, Vt., USA: Gower, 1986 – c1985. p. 223
 10. Rose, R. «Electoral Participation: A Comparative Analyses» [Text] / R. Rose / Published London, Beverly Hills: Sage, 1980.
 11. Siaroff, A. «Elections to the European Parliament: Testing Alternative Models of What They Indicate in the Member Nations» [Text] / A. Siaroff / Amsterdam: Harwood Academic Publishers, *Journal of European Integration*, 2001, Volume 23, pp.237-255/